

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ В ПОЛЕВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Попов Борис Алексеевич¹, Хахулина Надежда Борисовна²,
Маслихова Лариса Ивановна³

¹Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: b.p.geo@yandex.ru

²Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: hahulina@mail.ru

³Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: lim29-78@mail.ru

Аннотация

В связи с развитием инновационных технологий археологические исследования становятся более технологичными. Появление в инструментарии археологов современного высокотехнологичного оборудования и специализированного программного обеспечения, расширяющего возможности визуализации объектов исследования привело к появлению новых приёмов и методов сбора информации для всестороннего изучения памятников археологии, их обработки и сохранения полученных данных для дальнейшей работы. Одним из таких методов является стереофотограмметрическая съёмка, преимущества которой рассматриваются в данной статье.

Ключевые слова: археология, геодезия, фотограмметрия, стереофотограмметрическая съёмка.

I. ВВЕДЕНИЕ

Методика и способы фиксации в археологии разнообразны. Практически все они подчинены задачам сохранения культурного наследия для истории, сохранения исследуемого памятника и полученной информации, находок, всех артефактов. Изучение памятника археологии неизбежно ведет к его уничтожению. В связи с этим археологическая наука постоянно совершенствует качество методов и методик документации хода полевых работ.

Появление в инструментарии археологов современного высокотехнологичного оборудования и специализированного программного обеспечения, расширяющего возможности визуализации объектов исследования, привело к появлению новых приёмов и методов сбора информации для всестороннего изучения памятников археологии, их обработки и сохранения полученных данных для дальнейшей работы.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

В археологических исследованиях большое значение имеет графическая форма фиксации объектов археологического наследия и их трехмерное моделирование. Основными методами полевой фиксации пространственных характеристик таких объектов традиционно является графическая фиксация, фото и видеосъемка, геодезические измерения, а также - методы дистанционного зондирования. Выбор методов фиксации, как правило, зависит от многих факторов, в том числе и от наличия специального оборудования и специалистов, которые могут работать с этим оборудованием.

Очевидно, что для изучения и анализа результатов полевых работ археологам необходимо получить визуальную информацию, которая по полноте и точности будет максимально соответствовать реальному объекту.

Однако в отечественной археологии пока еще не сформированы четкие требования и стандарты, предъявляемые к визуальной археологической информации даже для конкретных узких групп объектов. В связи с этим, для создания 3D моделей объектов культурного наследия используются различные методики. Основными из них в настоящее время являются лазерное сканирование и стереофотограмметрия.

Для анализа характеристик археологических объектов, их сохранности или реконструкции наиболее перспективным на сегодняшний день, помимо названных методов, является стереофотограмметрическая съемка. Она не требует использования сложного дорогостоящего оборудования, позволяет точно определить трудно фиксируемые геометрические характеристики объекта исследования (в том числе в 3D формате) и сохранить прочие характеристики объекта (цвет, текстуру, расположения объектов).

Возможности современной стереофотограмметрии, ее приборы и программное обеспечение позволяют значительно повысить качество пространственной информации о характеристиках объекта. В отечественных археологических исследованиях этот метод пока еще широко не применяется. Возможных причин этому может быть несколько. Прежде всего, это недостаток доступной информации о возможностях стереофотограмметрии, при решении обширного числа археологических задач и кажущаяся сложность обработки фотоснимков.

Современная цифровая стереофотограмметрия с ее программным обеспечением уже не требует от пользователей специальных навыков и знаний, больших финансовых и временных затрат. Для получения достоверной трехмерной модели археологического объекта понадобятся только среднего уровня цифровая камера и специализированное программное обеспечение.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Чтобы получить с фотоснимка максимально подробную и достоверную информацию, прежде всего, необходимо установить четкие требования, предъявляемые пользователем к конечному продукту. К ним могут относиться: масштаб снимка и конечной 3D-модели, качество передачи текстуры объекта, его цветовых характеристик как в видимой, так и в невидимых (ИК, УФ и др.) зонах спектра и многое другое. Затем, на основании установленных требований следует правильно определить параметры съемки. Точность построения трехмерной модели, прежде всего, зависит от размера самых мелких деталей, которые необходимо опознать на снимках. Этот показатель зависит от требований к пространственному разрешению и масштабу съемки. При средней остроте зрения человека оптимальное рассматривание музейных экспонатов осуществляется с расстояния 250 мм.

При этом человек способен видеть детали объекта размером 0,1-0,2мм. Отсюда устанавливаются требования к необходимой разрешающей способности фотоматериалов $R_{сн}$.

$$R_{сн} = Mф/2L, (1)$$

где $Mф$ - знаменатель масштаба фотоснимка, равный отношению расстояния от фотокамеры до объекта к фокусному расстоянию фотокамеры.

Из формулы (1) следует, что в подавляющем большинстве случаев, для получения выбранного пространственного разрешения вполне достаточно использовать фотокамеру с разрешающей способностью не менее 80 мм, что соответствует большинству современных цифровых фотокамер (Nikon, Canon, Sony и пр.) [Дрыга, Д.О. К методике создания трехмерных моделей объектов культурного наследия экспонатов музейных коллекций. Известия вузов Геодезия и аэрофотосъемка. 2019. Т. 63. № 5. С. 512–523.].

Создание 3D модели археологических объектов с помощью стереофотограмметрической съемки включает в себя полевые и камеральные работы. В свою очередь полевые работы состоят из трех этапов.

1. Рекогносцировка расположения объекта на местности.
2. Создание съёмочного обоснования.
3. Стереофотосъёмка изучаемого объекта.

В процессе рекогносцировки определяются оптимальные условия съемки объекта, места его расположения, определяются и закрепляются точки съёмочного обоснования.

В процессе создания съёмочного обоснования на местности необходимо закрепить постоянные неподвижные пункты, которые при съемке должны попасть в кадр. Затем геодезическими методами определяются их координаты и отметки. При обработке снимков относительно этих пунктов будет определяться положение всех необходимых точек, попавших на фотоснимок. Одновременно на местности определяют положение точек фотографирования (базис) и осуществляется геодезическая привязка базиса к пунктам обоснования.

Расчетная длина базиса должна обеспечивать необходимую точность съемки. Наиболее простые формулы для расчета базиса:

$$B_{рас} = \frac{Y_{\phi}^2}{8m}, (2)$$

где Y_{ϕ} - расстояние до наиболее удаленной точки на снимке, м

m - знаменатель масштаба плана.

Либо
$$B=0.03*D, (3)$$

где B – базис стереосъемки, D – расстояние до ближайшей плоскости объекта.

Зависимость зоны объемного восприятия объекта от базиса стереофотосъемки представлена в таблице 1.

Величина базиса стереофотосъемки, см	Зона оптимально воспринимаемого пространства, м	Граница еще хорошо воспринимаемого пространства, м
6,5	3,0-11	22
10	5,0-17	34
15	7,5-24	51
20	10-33	68
30	15-51	102

40	20-69	135
50	25-85	170
100	50-170	340
200	100-340	680
500	250-850	1700
1000	500-1700	3400
2000	1000-3400	6800

Таблица 1. Зависимость зоны объемного восприятия объекта от базиса стереофото съемки

Источник: [Судебная фотография Под ред. заслуженного юриста РФ, профессора А. Г. Егорова СПб.: Питер, 2005. 368 с: ил.]

Существует много вариантов предметной съемки для создания 3D модели объекта по материалам стереофото съемки. Но, как правило, это наземная стереофото съемка объекта, выполненная с разных точек базиса, расположенных по замкнутому маршруту вокруг объекта съемки.

Разработчики программного обеспечения, используемого в области нестрогой фотограмметрии, рекомендуют для получения качественной 3D модели, выполнять следующие условия съемки:

1. Базис съемки лучше всего размещать параллельно плоскости снимаемого объекта, так как это значительно упростит обработку снимков.

2. Съемку объекта следует выполнять со всех четырех сторон (при необходимости еще сверху и снизу) (рис. 1), так, чтобы соседние снимки имели взаимное перекрытие примерно 60%.

3. Следует исключить (минимизировать) попадание в кадр фоновых объектов, не относящихся к объекту съемки.

4. При съемке объектив камеры должен быть направлен в центр объекта.

Рисунок 1. Позиции камеры при съемке объекта .

Источник: [URL:<https://wikisovet.ru/programs/free-3d-photo-maker-dla-sozdania-3d-fotografij.html>(дата обращения 15.12.23)]

В процессе стереофото съемки фотокамера устанавливается в конечных точках базиса, под заданным углом наклона и поворота к объекту съемки, обеспечивающим перекрытие соседних снимков в 60%. Стереоскопическая съемка археологических объектов может быть выполнена при помощи различных фотокамер, стереофотограмметрических систем или цифровых фотоаппаратов (рис.2)

Рисунок 2. Средства фотограмметрической съемки археологических объектов

а) фототеодолит, б) высокоскоростная стереоскопическая система Pro-SPOT, состоящая из фотокамер V-STARS/Дупано, в) Цифровая фотокамера HASSELBLAD H3D-39

Источник: [Павлов, В. И. Фотограмметрия. Наземная стереофотограмметрическая съемка: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 300100 "Прикладна геодезия" Федер. агентство пол образованию, С.-Петерб. гос. горн. ин-т им. Г.В. Плеханова . СПб.: С.-Петербург. горн. ин-т им. Г. В. Плеханова, 2004. 112 с.]

Фототеодолитами и стереоскопическими камерами обычно производят съемку скульптурных деталей. Эти камеры удобно использовать для создания 3D моделей исторических памятников и композиций с целью выполнения обмеров и создания планов-чертежей скульптур (рис.3).

Рисунок 3. Фрагмент плана-чертежа скульптуры "Рабочего и колхозницы", созданный по материалам стереофотосъемки, выполненной фототеодолитом. Источник: [Туллер, М. Я. О расчете и проектировании конструкции несущего каркаса скульптурной композиции "Рабочий и Колхозница". Промышленное и гражданское строительство. № 5. С. 28-31.]

Стереофотограмметрические системы состоят из двух фотокамер, закрепленных на жестком базисе. Съемка объекта выполняется одновременно двумя камерами. Оптические оси камер, как правило, параллельны между собой и перпендикулярны базису. Преимущества таких стереоскопических систем – в их легкости, портативности и удобстве в эксплуатации. Съемку цифровой фотокамерой выполняют для получения информации с целью изучения форм памятников и их состояния. Компактные цифровые фотокамеры в настоящее время почти полностью вытеснили аналоговые камеры и отлично подходят для макросъемки. Для стереоскопической макросъемки археологических объектов, фирма «Триаксес» разработала слайдер Triaxes 3DRail M4-98, который представляет собой рельс с двумя подвижными площадками для установки на них любых цифровых фотокамер с возможностью перемещать фотокамеры по горизонтали. Слайдер может устанавливаться как на стол, для съемки мелких объектов, так на штатив, для стереосъемки объектов, расположенных на местности (рис.4). Стереосъемка с применением такого слайдера, выполняется обычным цифровым фотоаппаратом, и позволяет выбирать любой размер базиса в пределах длины рельса.

Рисунок 4 . Слайдер Triaxes 3DRail M4-98. Источник: [URL:<https://triaxes.com/ru/articles/equipment-for-stereo-shooting/> (дата обращения 25.01.24).]

В некоторых случаях для полевых археологических исследований могут быть полезны цифровые фотокамеры для многоракурсной стереофото съемки. Эти камеры во время съемки способны менять направление оптической оси, что позволят одновременно фиксировать объект или территорию под разными углами, увеличивая тем самым сектор обзора и предоставляя исследователям более полные сведения об объекте или территории (рис.5).

**Рисунок 5. Фотоаппарат для многоракурсной съёмки
Источник: [URL:<https://www.3-dimages.com> (дата обращения 15.12.23)]**

Съемка такими камерами производится со специальных стереосъемочных установок. В результате съемки получается ряд снимков, последовательно рассматривая которые можно как бы заглянуть за объекты переднего плана.

Поворот стереоизображения на определенный угол позволяет рассматривать объекты с другого ракурса, в то время как поворот обычного снимка никак не меняет изображение. Многокурсовая съемка, в некоторой степени, схожа с голографией, фиксирующей волновую картину светового поля.

Для изучения форм и размеров объекта по полученным стереоизображениям может быть составлен не только план-чертеж или разрез объекта. Можно составить изображение объекта в горизонталях, при помощи которого получают пластические изображения или макеты восстанавливаемого объекта (рис. 6).

Рисунок 6. Изображение объекта в горизонталях

Источник: [URL:<https://blenderartists.org/t/face-model/>] (дата обращения 15.12.23)]

Полевую фотосъемку археологических объектов лучше всего проводить в пасмурную погоду, так как при этом на снимке будут отсутствовать мешающие тени и блики.

В процессе съемки следует стремиться к тому, чтобы каждая точка фиксируемого объекта отобразилась как можно на большем количестве снимков (минимум на трех). Чем больше характерных точек объекта будет зафиксировано на соседних снимках, тем точнее получится его 3D модель.

Получив нужное количество снимков, необходимых для создания объемной модели объекта и определения пространственных координат отдельных элементов, рекомендуется еще раз снять крупным планом его основные детали, чтобы исключить неточности их изображения на конечной 3D модели.

При использовании специального оборудования (например, мультиспектральных камер), может быть выполнена мультиспектральная съемка объекта в разных зонах спектра, позволяющая выявить элементы его внутреннего строения и даже скрытые от человеческого глаза структуры.

Подобная съемка в ИК зоне спектра, например, применялась в 2014 году при раскопках погребенных зданий древней общины в Нью-Мексико (США). Съемка выполнялась с беспилотного летательного аппарата в разное время суток. По полученным ИК изображениям были выявлены точные места расположения сооружений и их размеры, которые не получалось установить традиционными методами. По окончании съемки необходимо провести оценку качества полученных фотоизображений. Некачественные снимки из обработки исключаются.

Рекомендуется на каждую пару снимков заполнить инвентарную карточку, с указанием условий съемки, базиса фотографирования, расположения объекта и пр.

Комплексная обработка материалов стереофотограмметрической съемки производится при помощи соответствующего программного обеспечения, позволяющего в автоматическом режиме создавать 3D модели любых археологических объектов и дистанционно анализировать их особенности без риска повредить их.

В настоящее время существует большое количество бесплатных универсальных программ по обработке любых фотоизображений, в том числе макросъемки, которые могут быть использованы в археологии и для создания 3D моделей.

Например, COLMAR, METHROOM, MicMac, Regard3D, VizualSFM – бесплатные программы, которые позволяют пользователю обрабатывать любые фотоматериалы, автоматически создавать высококачественные трехмерные модели любых объектов, которые можно изучать при любом ракурсе, анализировать структуру поверхности объекта с заданным разрешением, редактировать облака точек и выполнять многие другие задачи.

Существует также большое количество простых и недорогих полупрофессиональных программ для создания по материалам стереофотосъемки 3D моделей объекта. Например, Image Master, Agisoft Metashape, UMAP, Orthoware и др.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание цифровых 3D-моделей объектов культурного наследия фотограмметрическими методами не заменяет традиционные методы исследований, но позволит ускорить фиксацию археологической информации и значительно повысить точность, качество и достоверность исторических материалов. А использование мультиспектральных камер поможет выявить новые скрытые характеристики изучаемых объектов.

Таким образом, в результате исследования можно выделить следующие преимущества стереофотограмметрических методов в полевых археологических работах:

- получение трехмерных моделей археологических объектов с высокой точностью и детальностью, что облегчает их изучение и анализ. Это особенно важно для исследования сложных структур или артефактов, где важно сохранять детали.

- получение трехмерных моделей археологических объектов быстрее и эффективнее, в сравнении с технологиями лазерного сканирования или ручной фотосъемкой:

- использование стереофотограмметрического оборудования в полевых условиях, что позволяет проводить исследования в труднодоступных или удаленных местах.

- возможность получения более подробной и точной документации археологических объектов по трехмерным моделям по сравнению с обычными фотографиями или чертежами.

- использование стереофотограмметрических методов позволяет оцифровывать археологические данные и использовать их в различных приложениях, таких как ГИС, виртуальные туры, интерактивные карты и образовательные ресурсы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Дрыга Д.О. К методике создания трехмерных моделей объектов культурного наследия экспонатов музейных коллекций. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2019. Т. 63. Номер 5. С. 512-523.

Лазарев Д.С. Методы и технологии создания трехмерных моделей на примере корпуса Воронежского государственного технического университета. Научная опора Воронежской области: сборник трудов победителей конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов ВГТУ по приоритетным направлениям развития науки и технологий, Воронеж, 03-28 апреля 2023 года. Воронеж: Воронежский государственный технический университет. 2023. С. 137-139.

Новаковский Б.А. Цифровая наземная стереосъемка: возможности и перспективы. Геодезия и картография. 2014. Номер 10. С. 37-41.

Краснобородько Д. А. Обзор технологий последнего поколения для получения 3d-моделей. Студент и наука. 2021. Номер 4(19). С. 91-96.

Щербатых Ю.О. Применение фотограмметрических методов для составления исполнительной документации и регистрации состояния строительных работ. Студент и наука. 2021. Номер 1 (16). С. 93-98.

Туллер М.Я. О расчете и проектировании конструкции несущего каркаса скульптурной композиции "Рабочий и Колхозница". Промышленное и гражданское строительство. 2010. Номер 5. С. 28-31.

Хахулина Н.Б. Применение современных геодезических технологий при изучении археологического памятника (на примере объекта культурного наследия городище Михайловский кордон). Аграрная история. 2023. Номер 15. С. 56-66.

Хахулина Н. Б. Возможности современного оборудования при археологических исследованиях на примере городища Михайловский Кордон. Аграрная история. 2023. Номер 14. С. 60-68.

Хахулина Н.Б. Технологические возможности получения 3D модели объектов культурного наследия. Вопросы управления недвижимостью, землеустройства и геодезии. 2022. Номер 1(1). С. 63-68.

Хахулина Н. Б. Современные технологии для сохранения объектов культурного наследия. Культурный слой: Материалы международной научно-практической конференции. II Зверевские чтения - культурный слой города: исторический, археологический, этнографический аспекты. (г. Воронеж, 11-12 сентября 2021 г.). Воронеж: Типография Истоки, 2021. С. 318-324.

Хахулина Н. Б. Исследование технологий создания трехмерных моделей объектов недвижимости. Теория и практика инновационных технологий в АПК: МАТЕРИАЛЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, Воронеж, 18-29 марта 2021 года. Том Часть III. Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2021. С. 338-343.

Maslikhova L. I. Analysis and Comparison of Technologies of Survey of Buildings and Structures for the Purpose of Obtaining a 3D Model. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : International Science and Technology Conference "FarEastCon 2019", Vladivostok, Russky Island, 01-04 октября 2019. Vol. 753, 3, Chapter 2. Vladivostok, Russky Island: Institute of Physics Publishing, 2020. Pp. 032-061.

APPLICATION OF STEREOFOTOGRAMMETRIC SURVEYING IN ARCHAEOLOGICAL FIELD STUDIE

**Popov, Boris Alekseevich¹, Khakhulina, Nadezhda Borisovna²,
Maslikhova, Larisa Ivanovna³**

¹Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: b.p.geo@yandex.ru

²Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: hahulina@mail.ru

³Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: lim29-78@mail.ru

Abstract

In connection with the development of innovative technologies, archaeological research is becoming more technological. The emergence of modern high-tech equipment and specialized software in the toolkit of archaeologists, expanding the possibilities of visualization of research objects has led to the emergence of new techniques and methods of collecting information for a comprehensive study of archaeological monuments, their processing and preservation of the obtained data for further work. One of such methods is stereophotogrammetric survey, the advantages of which are discussed in this article.

Keywords: archaeology, geodesy, photogrammetry, stereophotogrammetric survey.

REFERENCE LIST

Dryga D.O. K metodike sozdaniya trekhmernih modelej ob"ektov kul'turnogo naslediya eksponatov muzejnyh kolekcij. Izvestiya vuzov. Geodeziya i aerofotos"emka. 2019. T. 63. Nomer 5. S. 512-523.

Lazarev D.S. Metody i tekhnologii sozdaniya trekhmernih modelej na primere korpusa Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Nauchnaya opora Voronezhskoj oblasti: sbornik trudov pobeditelej konkursa nauchno-issledovatel'skih rabot studentov i aspirantov VGTU po prioritetnym napravleniyam razvitiya nauki i tekhnologij, Voronezh, 03-28 aprelya 2023 goda. Voronezh: Voronezhskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet. 2023. S. 137-139.

Novakovskij B.A. Cifrovaya nazemnaya stereos"emka: vozmozhnosti i perspektivy. Geodeziya i kartografiya. 2014. Nomer 10. S. 37-41.

Krasnoborod'ko D. A. Obzor tekhnologij poslednego pokoleniya dlya polucheniya 3d-modelej. Student i nauka. 2021. Nomer 4(19). S. 91-96.

Shcherbatyh YU.O. Primenenie fotogrammetricheskikh metodov dlya sostavljeniya ispolnitel'noj dokumentacii i registracii sostoyaniya stroitel'nyh rabot. Student i nauka. 2021. Nomer 1 (16). S. 93-98.

Tuller M.YA. O raschete i proektirovanii konstrukcii nesushchego karkasa skul'pturnoj kompozicii "Rabochij i Kolhoznica". Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo. 2010. Nomer 5. S. 28-31.

Hahulina N.B. Primenenie sovremennyh geodezicheskikh tekhnologij pri izuchenii arheologicheskogo pamyatnika (na primere ob"ekta kul'turnogo naslediya gorodishche Mihajlovskij kordon). Agrarnaya istoriya. 2023. Nomer 15. S. 56-66.

Hahulina N. B. Vozmozhnosti sovremennogo oborudovaniya pri arheologicheskikh issledovaniyah na primere gorodishcha Mihajlovskij Kordon. Agrarnaya istoriya. 2023. Nomer 14. S. 60-68.

Hahulina N.B. Tekhnologicheskie vozmozhnosti polucheniya 3D modeli ob"ektov kul'turnogo naslediya. Voprosy upravleniya nedvizhimost'yu, zemleustrojstva i geodezii. 2022. Nomer 1(1). S. 63-68.

Hahulina N. B. Sovremennye tekhnologii dlya sohraneniya ob"ektov kul'turnogo naslediya. Kul'turnyj sloj: Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. II Zverevskie chteniya - kul'turnyj sloj goroda: istoricheskij, arheologicheskij, etnograficheskij aspekty. (g. Voronezh, 11-12 sentyabrya 2021 g.). Voronezh: Tipografiya Istoki, 2021. S. 318-324.

Hahulina N. B. Issledovanie tekhnologij sozdaniya trekhmernyh modelej ob"ektov nedvizhimosti. Teoriya i praktika innovacionnyh tekhnologij v APK: MATERIALY NACIONAL'NOJ NAUCHNO-PRAKTICHESKOJ KONFERENCII, Voronezh, 18-29 marta 2021 goda. Tom CHast' III. Voronezh: Voronezhskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet im. Imperatora Petra I, 2021. S. 338-343.

Maslikhova L. I. Analysis and Comparison of Technologies of Survey of Buildings and Structures for the Purpose of Obtaining a 3D Model. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : International Science and Technology Conference "FarEastCon 2019", Vladivostok, Russky Island, 01-04 oktyabrya 2019. Vol. 753, 3, Chapter 2. Vladivostok, Russky Island: Institute of Physics Publishing, 2020. Pp. 032-061.